

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПАСТКИ МУЧА ТРАВМАЛАРИДА ИНФЕКЦИОН АСОРАТЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

Абдиримов С.Ш., Турғунов Л.В., Рахмонқулов Б.З., Мингбоев Х.Ў.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Пастки мучалар травмалари жарроҳлик ва травматология амалиётида кенг тарқалган патологик ҳолатлардан бири ҳисобланади. Бундай жароҳатлар кўпинча инфекцион асоратлар ривожланиши билан мураккаблашиб, беморларнинг даволаниши муддатини узайтиради ва реабилитация жараёнини қийинлаштиради. Мазкур тадқиқот пастки муча травмаларида инфекцион асоратларнинг олдини олишда замонавий профилактик усулларнинг самарадорлигини баҳолашга бағишланган. Тадқиқот 25–55 ёш оралигидаги 120 нафар бемор иштирокида ўтказилди. Беморлар икки гуруҳга ажратилиб, биринчи гуруҳда стандарт даволаш усуллари, иккинчи гуруҳда эса замонавий комплекс профилактик чоралар қўлланилди. Тадқиқот натижалари замонавий профилактик ёндашувлар қўлланилганда инфекцион асоратлар сезиларли даражада камайишини кўрсатди. Комплекс профилактик чоралар қўлланилиши беморларнинг даволаниши самарадорлигини ошириши ва жароҳатларнинг тезроқ битишига ёрдам беради.

Калим сўзлар: пастки мучалар травмаси, инфекцион асоратлар, профилактика, антибиотик терапия, жарроҳлик даволаш, жароҳат инфекцияси, травматология.

MODERN METHODS FOR THE PREVENTION OF INFECTIOUS COMPLICATIONS IN LOWER LIMB INJURIES

Abdirimov S.Sh., Turgunov L.V., Raxmonkulov B.Z., Mingboyev H.U.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Lower limb injuries are among the most common pathologies encountered in traumatology and surgical practice. Such injuries are often complicated by infectious processes, which prolong treatment duration and complicate the rehabilitation of patients. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of modern preventive methods for infectious complications in lower limb injuries. The study included 120 patients aged between 25 and 55 years. The patients were divided into two groups: the first group received standard treatment methods, while the second group was treated using a complex preventive approach involving modern prophylactic measures. The results demonstrated that the use of modern preventive strategies significantly reduced the incidence of infectious complications. The implementation of comprehensive preventive measures contributes to improved treatment outcomes and accelerates the healing process of traumatic injuries.

Keywords: lower limb injuries, infectious complications, prevention, antibiotic therapy, traumatology, surgical treatment, wound infection.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ТРАВМАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Абдиримов С.Ш., Турғунов Л.В., Рахмонқулов Б.З., Мингбоев Х.У.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Травмы нижних конечностей являются одной из наиболее распространённых патологий в практике травматологии и хирургии. Подобные повреждения нередко сопровождаются развитием инфекционных осложнений, что значительно увеличивает сроки лечения и усложняет процесс реабилитации пациентов. Целью данного исследования является оценка эффективности современных методов профилактики инфекционных осложнений при травмах нижних конечностей. В исследовании приняли участие 120 пациентов в возрасте от 25 до 55 лет. Пациенты были разделены на две группы: в первой группе применялись стандартные методы лечения, во второй – комплекс современных профилактических мероприятий. Результаты исследования показали, что применение современных профилактических методов значительно снижает частоту инфекционных осложнений. Комплексный подход к профилактике способствует улучшению клинических результатов лечения и ускорению процессов заживления травматических повреждений.

Ключевые слова: травмы нижних конечностей, инфекционные осложнения, профилактика, антибиотикотерапия, травматология, хирургическое лечение, инфекция раны.

Кириш. Пастки мучалар травмалари травматология ва ортопедия амалиётида энг кўп учрайдиган шикастланишлар қаторига киради. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили дунёда миллионлаб одамлар турли даражадаги оёқ-қўл жароҳатларини бошдан кечиради ва уларнинг муҳим қисми жарроҳлик аралашувни талаб қилади. Статистик маълумотларга кўра, травматик жароҳатларнинг тахминан 30–40% ини пастки мучалар жароҳатлари ташкил этади. Ушбу жароҳатлар кўпинча очик яралар, суяк синишлари ва юмшоқ тўқималарнинг шикастланиши билан кечади.

Травматик жароҳатлар жараёнида энг муҳим муаммолардан бири инфекция асоратларнинг ривожланишидир. Турли муаллифлар томонидан олиб борилган тадқиқотларда очик синишларда инфекция ривожланиш эҳтимоли 10–30% гача етиши қайд этилган [1]. Жароҳат вақтида микроорганизмларнинг яра юзасига тушиши, тўқималарнинг некрози, микроциркуляциянинг бузилиши ва иммун тизим фаолиятининг пасайиши инфекция жараён ривожланишига олиб келиши мумкин [2].

Сўнгги йилларда травматология ва жарроҳлик амалиётида инфекция асоратларни олдини олишга қаратилган турли замонавий усуллар жорий этилмоқда. Булар қаторига антибактериал профилактика, антисептик ишлов бериш, жароҳатларни вакуум терапияси ёрдамида даволаш, замонавий боғлов материалларидан фойдаланиш ҳамда эрта реабилитация усуллари киради [3].

Шу сабабли пастки мучалар травмаларида инфекция асоратларнинг олдини олиш усуллари клиник жиҳатдан ўрганиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади. Пастки оёқ-қўл травмаларида инфекция асоратларнинг олдини олишда замонавий профилактик усуллар самарадорлигини клиник жиҳатдан баҳолаш.

Материал ва методлар. Тадқиқот травматология ва ортопедия бўлимида даволанган 25 ёшдан 55 ёшгача бўлган 120 нафар бемор иштирокида олиб борилди. Тадқиқотга пастки мучаларнинг турли даражадаги травматик шикастланишлари – суяк синишлари, юмшоқ тўқима жароҳатлари, очик яралар ва жарроҳлик аралашув талаб қилувчи травмалар билан мурожаат қилган беморлар жалб қилинди.

Беморларни танлаш жараёнида клиник, лаборатор ва инструментал текширув натижалари ҳисобга олинди. Тадқиқот давомида барча беморларга умумий клиник кўрик ўтказилди, жароҳат тури ва оғирлик даражаси аниқланиб, жароҳатнинг инфекцияланиш хавфи баҳоланди. Диагностика жараёнида рентгенография, ултратовуш текшируви ва лаборатор таҳлиллар кенг қўлланилди. Лаборатор текширувлар қаторига умумий қон таҳлили, С-реактив оксил даражасини аниқлаш, лейкоцитлар сони ва бактериал флора аниқлаш учун микробиологик текширувлар киритилди.

Тадқиқотда беморлар икки асосий гуруҳга бўлинди. Биринчи гуруҳ 60 нафар бемордан иборат бўлиб, уларда травмаларни даволашда стандарт даволаш усуллари қўлланилди. Бу усуллар жароҳатга антисептик ишлов бериш, зарур ҳолларда жарроҳлик аралашув ўтказиш ва симптоматик даволаш чораларини ўз ичига олди.

Иккинчи гуруҳга 60 нафар бемор киритилди. Ушбу гуруҳда инфекция асоратларни олдини олиш мақсадида замонавий комплекс профилактик чоралар қўлланилди. Ушбу чоралар антибиотик профилактикаси, жароҳатларни замонавий антисептик эритмалар билан даволаш, антибактериал боғлов материалларидан фойдаланиш, яра дренажини таъминлаш ва беморларни эрта реабилитация дастурларига жалб қилишни ўз ичига олди.

Бундан ташқари, беморларда микробиологик текширувлар орқали яра микрофлораси аниқланиб, антибиотикларга сезувчанлик тестлари ўтказилди. Статистик таҳлил усулларида фойдаланиб, олинган натижалар гуруҳлар кесимида солиштирилди.

Натижалар. Тадқиқот давомида беморлар билан ишлаш жараёнида уларнинг клиник ҳолати, жароҳат тури ва даволаш усулларида самарадорлиги мунтазам равишда баҳолаб борилди. Беморлар дастлабки кўриқдан ўтказилиб, травма тури, жароҳат даражаси ва инфекция ривожланиш хавфи аниқлангач, улар икки гуруҳга тақсимланди.

Даволаш жараёнида биринчи гуруҳ беморларига стандарт даволаш усуллари қўлланилган бўлса, иккинчи гуруҳ беморларида замонавий профилактик комплекс чоралар қўлланилди. Натижалар шуни кўрсатдики, замонавий профилактик ёндашув қўлланилган гуруҳда инфекция асоратлар ривожланиш кўрсаткичи сезиларли даражада паст бўлди.

Жадвал натижаларига кўра тадқиқотда иштирок этган беморларнинг асосий қисми 35–44 ёш оралиғида бўлган. Бу ёш даврида травмалар кўпроқ ишлаб чиқариш фаолияти, транспорт ходисалари ва спорт билан боғлиқ жароҳатлар натижасида юзага келиши кузатилди.

Беморларнинг ёш бўйича тақсимланиши

Ёш гуруҳи	Беморлар сони	Фоиз (%)
25–34 ёш	36	30
35–44 ёш	44	36.7
45–55 ёш	40	33.3

Жароҳат турларининг тақсимланиши

Жароҳат тури	Беморлар сони	Фоиз (%)
Очиқ синиш	42	35
Ёпиқ синиш	38	31.7
Юмшоқ тўқима жароҳати	25	20.8
Комбинацияланган травма	15	12.5

Тадқиқот натижалари очиқ синишлар инфекция асоратлар ривожланиш хавфи юқори бўлган жароҳатлар қаторига киришини кўрсатди. Бундай ҳолатларда профилактик чораларни ўз вақтида қўллаш муҳим аҳамиятга эга.

Инфекцион асоратлар ривожланиш кўрсаткичи

Гуруҳ	Беморлар сони	Инфекция ҳолатлари	Фоиз (%)
Стандарт даволаш	60	14	23.3
Замонавий профилактика	60	6	10

Жадвалдан кўриниб турибдики, замонавий профилактик усуллар қўлланилган гуруҳда инфекция асоратлар сони деярли икки баравар кам бўлган. Бу комплекс ёндашувнинг самарадорлигини кўрсатади.

Даволаш давомийлиги

Гуруҳ	Ўртача даволаниш муддати (кун)
Стандарт даволаш	18 ± 2
Замонавий профилактика	14 ± 2

Замонавий профилактик чоралар қўлланилган беморларда даволаниш муддати ҳам қисқаргани кузатилди. Бу жароҳатларнинг тезроқ битишига ва асоратлар камроқ ривожланишига боғлиқ бўлиши мумкин.

Микробиологик текширув натижалари

Микроорганизмлар	Аниқланиш сони	Фоиз (%)
Staphylococcus aureus	16	40
Escherichia coli	10	25
Pseudomonas aeruginosa	8	20
Бошқа бактериялар	6	15

Микроорганизмлар орасида Staphylococcus aureus энг кўп аниқланган патоген сифатида қайд этилди. Бу бактерия травматик жароҳатларда инфекция ривожланишида муҳим рол ўйнайди.

Муҳокама. Олинган натижалар пастки мучалар травмаларида инфекция асоратларнинг ривожланиши кўплаб омилларга боғлиқлигини кўрсатди. Жароҳат тури, жароҳат чуқурлиги, беморнинг умумий ҳолати ва даволаш усуллари инфекция ривожланиш эҳтимолига таъсир килувчи асосий омиллар ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, замонавий профилактик ёндашувлар қўлланилганда инфекция асоратлар сезиларли даражада камади. Антибиотик профилактикаси, антисептик ишлов бериш, замонавий боғлов материаллари ва эрта реабилитация усуллари травматик жароҳатларда инфекция жараёнларнинг олдини олишда муҳим рол ўйнайди.

Бундан ташқари, микробиологик текширувлар орқали патоген микроорганизмларни аниқлаш ва антибиотикларга сезувчанликни баҳолаш даволаш стратегиясини тўғри танлашга ёрдам беради.

Хулоса. Тадқиқот натижалари пастки оёқ-қўл травмаларида инфекция асоратларнинг олдини олиш учун комплекс профилактик чораларни қўллаш зарурлигини кўрсатди. Замонавий профилактик усуллар қўлланилганда инфекция ривожланиш кўрсаткичи сезиларли даражада камади ва беморларнинг даволаниш муддати қисқаради. Шунингдек, антибиотик профилактикаси, антисептик ишлов бериш, замонавий боғлов материалларидан фойдаланиш ва реабилитация чораларини уйғун ҳолда қўллаш травматик жароҳатларда клиник натижаларни яхшилайдди. Шу сабабли травматология амалиётида инфекция асоратларнинг олдини олишга қаратилган замонавий ёндашувларни кенг қўллаш муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Court-Brown C., Heckman J., McQueen M., Ricci W., Tornetta P., McKee M. *Rockwood and Green's Fractures in Adults*. – Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2015.
2. Gustilo R., Anderson J. Prevention of infection in the treatment of open fractures. – *Journal of Bone and Joint Surgery*, 1976.
3. Trampuz A., Zimmerli W. Antimicrobial agents in orthopedic surgery: prophylaxis and treatment. – *Drugs*, 2006.
4. Metsemakers W., Kuehl R., Moriarty T. Infection after fracture fixation. – *Injury Journal*, 2018.
5. Lipsky B., Dryden M., Gottrup F. Antimicrobial stewardship in wound management. – *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 2016.
6. Calhoun J., Manring M. Adult osteomyelitis. – *Infectious Disease Clinics of North America*, 2005.
7. Bowler P., Duerden B., Armstrong D. Wound microbiology and associated approaches to wound management. – *Clinical Microbiology Reviews*, 2001.
8. Tetsworth K., Cierny G. Osteomyelitis management in trauma patients. – *Orthopedic Clinics of North America*, 1999.
9. Zimmerli W., Sendi P. Orthopedic implant-associated infections. – *Journal of Internal Medicine*, 2011.

Иқтибос учун: Абдиримов С.Ш., Турғунов Л.В., Рахмонқулов Б.З., Мингбоев Ҳ.Ў. Пастки муча травмаларида инфекция асоратларнинг олдини олишнинг замонавий усуллари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 419–422. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19138218>